

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ

На тема:

ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ РАЗРАБОТВАНЕТО ИЛИ НЕРАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕННИ ПРОДУКТИ ОТ ТРАСГЕННИ РАСТЕНИЯ

Проф. Д-р Димитър Джилянов, Агробиоинститут, София

Абстракт

Растенията са използвани много отдавна като източници на различни ценни продукти за козметиката и здравеопазването. С развитието на модерните технологии, обаче като много по-ефективно се очертава производството на ценни суровини, ваксини или лекарства да става чрез химичен синтези или от микроорганизми.

Разработването на процедурите за генетична трансформация на растенията и разкриването на биосинтетичните пътища на важни метаболити възстановява интереса към растенията като потенциални изкуствени биореактори.

Информацията за подобни растителни системи показва, че те все още във фаза “научна разработка” или в най-добрия случай – в началото на предварителни опити за отглеждане в контролирани условия. Въпреки това е наложително разработването на специфична процедура за оценка на риска от разработването, а също и от не разработването на такива системи.

Ключови думи: генетично модифицирани култури, синтез и натрупване на биологично активни вещества, оценка на риска.

Разработването на процедури за създаване на генетично модифицирани растения от т.нар. второ и трето поколение – с повишено съдържание на биологично активни вещества от значение за човешкото здраве, е много привлекателна перспектива. И досега, а и в бъдеще растенията са и ще останат основният източник на хранителни вещества и биологично активни вещества – основата на хранителната пирамида. Това, което отличава съвременният подход за прилагане на биотехнологични методи е възможността да се получават форми, които натрупват съединения, които не са

характерни за тях, а от друга страна са важни за човешкото здраве. При това, става дума за натрупване в концентрации, многократно по-високи от сега наблюдаваните в културните и диви растения.

Към настоящия момент, не се очаква появата на пазара на генетично модифицирани растения, които да продуцират биологично активни вещества от значение за медицината и ветеринарната медицина, поне в близките години. По все още, неофициална но много достоверна информация, до 2020 година се очаква да бъдат предложени нови линии и сортове ГМ растения с подобрена устойчивост на болести, неприятели и на хербициди, а също така и първите форми с повишена толерантност към неблагоприятни условия на околната среда.

Въпреки това от научната литература става много ясно, че за получаване на растения, продуценти на лекарства и ваксини или на биологично активни вещества – витамини, ензими, антиоксиданти чрез методите на генетичната трансформация, се работи много интензивно. Нещо повече, специално в областта на храните, т.е. използването на генетично модифицирани растения като алтернативни източници на биологично активни вещества е в много напреднал стадий и има форми, които са готови за пред-пазарни изпитвания. Такъв е случаят с т.нар. “златен ориз”, трансформиран да натрупва провитамин-А в концентрации, осигуряващи необходимата дневна доза за предпазване от тежки очни заболявания и дори слепота (напр. обзора на Davies 2007). Съвсем наскоро бяха публикувани нови данни за възможностите да се използват културни растения, които широко се използват като храна по целия свят (например, домати) които се предлагат като нови източници на биологично активни вещества в много високи концентрации (Zhang, Y., et al. (2015).

Стратегията за оценка на риска при освобождаването в околната среда и предлагането им на пазара или с други думи – при отглеждането и използването на такива растения като храна, не би трябвало да се различава от досега установените твърди практики. Въпреки очевидния факт, че става дума за форми, за които се твърди, че са насочени за подобряване на човешкото здраве (каквито са и предварително публикуваните резултати) оценката на риска трябва да бъде насочено, както и в други случаи върху евентуалното влияние на самото трансгенно събитие върху околната среда. Това означава отново фокусиране върху селективните маркери, възможността за хоризонтален пренос на устойчивост към антибиотици и т.н. Що се отнася до оценката на риска от използването на растителните продукти като храна, то тази оценка трябва

да отговаря на всички критерии за безопасност на храните. Формите би трябвало да бъдат одобрени след продължителни опити включително с клетъчни линии, лабораторни животни и ако е необходимо, клинични изпитвания. Основание за подобна предпазливост може да се търси в обстоятелството, че научните съобщения за създаването на растения-продуценти на ценни биологично активни вещества са доста много и то в много качествени списания и въпреки това липсват или почти липсват данни за по-широкото им изпитване в практиката.

По-другояче стои въпросът с генетично модифицираните растения, използвани като източници на лекарствени средства за фармацевтичната индустрия. Още от ранните години на съществуването си, човечеството е започнало да използва растенията и по-точно, това което сега наричаме вторични метаболити, извлечени по някакъв начин от растенията, за лекуване на инфекции, заболявания и нараняване. Разбира се, е невъзможно днес да предположим как е започнало всичко – на принципа “проба-грешка” или след наблюдения върху поведението на животните и т.н., но резултатът е недвусмислен.- човекът се е научил да взима от природата своите лекарства. И въпреки че, почти през целия XX век напредъкът в производството на лекарствени средства се изрази в изкуствен синтез на лекарства или използването на микроорганизми, като продуценти, то през последните години се наблюдава рязка увеличаване на съобщенията за използване на растенията като успешна и все по-привлекателна перспектива. Причините за това са няколко – както необходимостта от нови лекарствени средства, изключителният напредък в технологиите и нарасналото търсене на фармацевтични продукти на конкурентни цени. Новите технологии дават възможност, осолено след секвенирането на човешкия геном в началото на това столетие да се разкриват до основи причините за различните болести, а оттам – и да се търсят по-ефективни терапии. Разбира се, на пазара непрекъснато излизат все нови и нови синтетични препарати, които се прилагат с успех. И въпреки това, възможността да се „пренастроят” растенията и да се превърнат в своеобразни зелени фабрики за лекарства е все така привлекателна и все по-възможна. Като много подходящи в това отношение се смятат растителни видове, които по правило са моделни за биотехнологията – например видове от семейство Solanaceae – тютюн, картофи, домати и т.н.. Те, от своя страна са привлекателни и от практична гледна точка поради голямата си листна маса, лесно отглеждане и възможност за индустриализация на целия

процес (Giddings G. 2001; Zhang et al. 2003; Stein et al. 2009; Marín Viegas et al., 2015; Klinger et al., 2015; Waheed et al., 2015; Tinazzi et al., 2015).

Оценка на риска

По принцип, отглеждането на трансгенни растения, продуценти на вещества с приложение за терапия не се очаква да става на открити площи. Досегашните опити, включително и в Европа са провеждани само при контролирани условия и в изолирани оранжерии. Освен това се предполага, че поне на първо време такива растения ще са получавани в резултат на големи международни проекти или от работата на достатъчно мощни частни компании и следователно, участниците в такива изследвания ще са направили всичко необходимо за ограничаване на достъпа до тези растения.

Оценката на риска за околната среда не би трябвало да се различава от тази при досега създадените ГМ растения. Тя би трябвало да взема предвид както векторите, гените за селективни агенти, така и естеството на самото трансгенно събитие, ката и растението-гостоприемник. Така например, е добре известно, че в нашите условия, културният тютюн няма близки родственици и следователно не може да се кръстосва с диви видове. Въпреки това е задължително помещенията за отглеждане на трансгенните форми да отговарят на най-високите изисквания за изолация. Освен това, от изключително значение ще бъде и системата за управление на отпадъците, отпадъчните води и подготовката на персонала, обслужващ проекта. Предвид стратегическото значение на изследванията в тази област, може да се каже, че общоприетият подход за предпазливост, както и досега трябва да се прилага както и досега “случай по случай” но без преекспониране на някакви свръхопасности, които просто не може да бъдат посочени.

Много по-голям е рискът от неучастието на наши научни институции и/или компании в проекти, свързани с биотехнологичните подходи за получаване на биологично активни вещества в трансгенни растения. Липсата на такова участие води до рязко ограничаване на достъпа до най-нови технологии, загубата на повици като надежден партньор в иновативни проекти и в крайна сметка – до неразвиване или значително изоставане на цели клонове на науката и високотехнологичното производство. След периода на пълна стагнация в областта на трансгенните технологии, настъпил в резултат на много големите ограничения, наложени от европейското и националното законодателство, все пак може да се каже, че настъпва

известно оживление. Вече няколко института от Селскостопанска Академия, БАН и Биологическият факултет на Софийски Университет получиха разрешение за работа с ГМО при контролирани условия. Това би трябвало да даде тласък на изследванията и възможност за участие в програмите на Европейския съюз, Хоризонт 2020, а също така – и в съвместни проекти в водещи световни и регионални компании.

Цитирана литература:

- Davies K. (2007) Genetic modification of plant metabolism for human health benefits. *Mutation Research* 622 122–137.
- Giddings G. (2001) Transgenic plants as protein factories *Current Opinion in Biotechnology*, 12:450–454.
- Klinger J, Fischer R and Commandeur U (2015) Comparison of *Thermobifida fusca* Cellulases Expressed in *Escherichia coli* and *Nicotiana tabacum* Indicates Advantages of the Plant System for the Expression of Bacterial Cellulases. *Front. Plant Sci.* 6:1047. doi: 10.3389/fpls.2015.01047.
- Marín Viegas VS, Acevedo GR, Bayardo MP, Chirido FG and Petruccelli S (2015) Production of the Main Celiac Disease Autoantigen by Transient Expression in *Nicotiana benthamiana*. *Front. Plant Sci.* 6:1067. doi: 10.3389/fpls.2015.01067.
- Staub J. et al. (2000) High-yield production of a human therapeutic protein in tobacco chloroplasts. *Nature biotechnology* 18.3 333-338.
- Stein K. et al. (2009) Production of Bioactive, Post-Translationally Modified, Heterotrimeric, Human Recombinant Type-I Collagen in Transgenic Tobacco *Biomacromolecules* 10.9 2640-2645.
- Tinazzi E, Merlin M, Bason C, Beri R, Zampieri R, Lico C, Bartoloni E, Puccetti A, Lunardi C, Pezzotti M and Avesani L (2015) Plant-Derived Chimeric Virus Particles for the Diagnosis of Primary Sjögren Syndrome. *Front. Plant Sci.* 6:1080. doi: 10.3389/fpls.2015.01080.
- Waheed MT, Ismail H, Gottschamel J, Mirza B and Lössl AG (2015) Plastids: The Green Frontiers for Vaccine Production. *Front. Plant Sci.* 6:1005. doi: 10.3389/fpls.2015.01005.
- Zhang B., et al. (2003) Expression and production of bioactive human interleukin-18 in transgenic tobacco plants. *Biotechnology letters* 25.19 1629-1635.

Zhang, Y., et al. (2015) Multi-level engineering facilitates the production of phenylpropanoid compounds in tomato. *Nature communications* 6 doi: 10.1038/ncomms9635.